

Алла ЛУЧИК

доктор філологічних наук, професор
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ МОВНОЇ СИСТЕМИ У ТЕРМІНОЛОГІЇ РІЗНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ШКІЛ

Актуальність дослідження. Сучасна лінгвістика характеризується множинністю наукових парадигм, що пропонують різні моделі опису синтаксису. У цій ситуації особливо важливим є зіставлення термінології, адже саме вона визначає спосіб інтерпретації синтаксичних одиниць і відношень. Узгодження термінів між школами дозволяє уникати непорозумінь, забезпечує академічну добросовісність і відкриває шлях до міждисциплінарних та типологічних студій.

Мета дослідження. Простежити еволюцію та зіставити термінологію синтаксичного мовного рівня в різних лінгвістичних школах, щоб показати її роль як інструмента для розуміння наукових парадигм і типологічних моделей.

Синтаксис як верхній рівень мовної системи інтегрує морфологічні форми у висловлення й виконує формальну, семантичну, комунікативну та когнітивну функції. Його термінологія відображає різні традиції світового мовознавства, де кожна школа формує власну систему понять для опису синтаксичних одиниць і відношень.

У слов'янських школах (українських, чеських, польських) одним із ключових є термін *конструкція*, що позначає абстрактні моделі узгодження. В українській традиції він трактується як схема узгодження, у чеській – як реченнева конструкція, у польській – як синтаксична конструкція, паралельна терміну *fraza nominalna*. В американській теорії *Construction Grammar construction* означає мінімальну одиницю граматики, яка поєднує форму, значення й прагматику (Fillmore, 1968).

Історично синтаксис пройшов шлях від логіко-граматичного трактування речення як судження (Арістотель, Пор-Рояль) через психологічний підхід О. Потебні до структурно-граматичних описів Л. Булаховського, Ю. Шевельова та О. Мельничука, які систематизували типи синтаксичних зв'язків. Подальший розвиток у працях І. Вихованця оформив структурно-семантичний синтаксис як єдність форми й змісту, а сучасні дослідження А. Загнітка розгорнули функційно-комунікативний напрям (Загнітко, 2006). Отже, у надрах вітчизняній лінгвістичної теорії поступово сформувався напрям функційно-комунікативного синтаксису, який не обмежується реченням, а простягається на рівень тексту, комунікативних стратегій, дискурсивних практик. Це сучасна українська школа, яка виросла з традиційного й структурно-семантичного підходів, але тепер орієнтується на функції мовних одиниць у комунікації. Українська традиція

спирається на власну термінологію: *синтаксичні зв'язки* для формальних механізмів і *синтаксичні відношення* для універсальних смислових структур.

У європейських школах польська традиція тяжіла до логічного аналізу, чеська розвинула функційно-комунікативний підхід (тема ↔ рема), а структуралізм зберіг ієрархію мовних рівнів. Американська лінгвістика запропонувала генеративну граматику Н. Хомського з термінами *глибинна й поверхнева структура, трансформаційні правила* (Chomsky, 1965), а також залежнісну граматику Л. Теньєра з поняттям *валентність і дерева залежностей*. Відмінкова граматики Ч. Філмора ввела термінологію семантичних ролей (агенс, пацієнс, інструмент, локатив), що стала універсальною для типологічних студій (Fillmore, 1968).

У сучасному описі синтаксису терміни *синтаксичні відношення* й *синтаксичні зв'язки* розмежовують рівні абстракції: відношення – це смислові й функційні структури, зв'язки – конкретні граматичні механізми. Узгодження, керування, прилягання й сурядність становлять базові типи зв'язків, які реалізуються по-різному у флективних, аналітичних, аглютинативних та ізолятивних мовах. Порядок слів трактується як позиційний тип зв'язку, що у флективних мовах має комунікативне значення, а в аналітичних та ізолятивних стає головним граматичним маркером. Міжпредикативні відношення (сурядність і підрядність) забезпечують цілісність складних речень. Парадигматика синтаксису охоплює систему можливих замін і опозицій (ствердження ↔ заперечення, твердження ↔ питання ↔ наказ), які є універсальними, але реалізуються різними засобами залежно від типу мовної системи.

Термінологічний аналіз синтаксису має прикладне значення для кількох сфер. У типологічних дослідженнях він забезпечує точність зіставлення мов різних типів. У лінгводидактиці й перекладознавстві узгоджена термінологія допомагає адекватно пояснювати граматичні явища студентам і користувачам. У комп'ютерній лінгвістиці та штучному інтелекті синтаксичні моделі стають основою для автоматичного аналізу й генерації текстів, що підтверджує актуальність міждисциплінарного підходу до синтаксичної термінології.

Отже, термінологія синтаксичного рівня у різних лінгвістичних школах відображає багатовимірність синтаксису: від конструкції як формальної схеми до відношень як універсальних смислових структур, від глибинних і поверхневих рівнів генеративної граматики до семантичних ролей відмінкової граматики. Синтаксис постає як цілісний рівень мовної системи, що поєднує структурну організацію й комунікативну функцію, а його термінологія є ключем до розуміння різних наукових парадигм і типологічних моделей.

ЛІТЕРАТУРА

Загнітко, А. П. (2006). Теорія сучасного синтаксису. Донецьк: ДонНУ.

Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «*Лінгвістичні дослідження: традиції, виклики, інновації*» 23–24 квітня 2026 року (м. Харків, Україна) : Зб. тез доповідей [електронне видання]. Наук. ред. Піддубна Н. В. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026.

Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press.

Fillmore, C. J. (1968). *The Case for Case*. In E. Bach & R. T. Harms (Eds.), *Universals in Linguistic Theory* (pp. 1–88). Holt, Rinehart, and Winston.

